

XV CONGRESO INTERNACIONAL GALLEGO-PORTUGUÉS DE PSICOPEDAGOGÍA

4, 5 y 6 de septiembre de 2019, A Coruña, España
Asociación Científica Internacional de Psicopedagogía (ACIP)
Universidade da Coruña, Universidade do Minho

A importância das dinâmicas de desenvolvimento pessoal na escola

The importance of personal development dynamics at school

Sabina Valente (0000-0003-2314-3744)*, Paula Klose*, Andreia Carvalheiro*, Andreia
Estarreja* & Paula Moura Loureiro (0000-0002-4410-291X)*

*ZOOM Talentos

Nota dos autores:

Autor de contacto: Sabina Valente (sabinavalentte@gmail.com)

Resumo

O presente artigo tem por objetivo apresentar, de forma sintética, o trabalho desenvolvido pela Zoom Talentos, desde a sua gênese até à atualidade. Partindo da premissa que importa implementar na escola formas de potenciar os talentos de cada um, a Zoom Talentos desenvolve formações focadas nos talentos, com resultados comprovados em adolescentes e professores, tendo por objetivos trabalhar as competências socioemocionais e comportamentais, dos mesmos. Através de uma metodologia própria, baseada na psicologia positiva, leva o desenvolvimento pessoal às escolas. Desenvolve, entre outras, competências de autoconhecimento, de união de grupo, de motivação, de liderança e de autoconfiança, com o intuito de, no final, alunos e professores sejam detentores de competências socioemocionais, que lhes possibilitam relações interpessoais mais salutares, mas principalmente que estejam bem com os próprios e potenciem o melhor que cada um tem. Através das formações de grande impacto em contexto escolar, baseadas em dinâmicas, exercícios e reflexões das várias áreas do desenvolvimento pessoal e profissional, têm-se atingido resultados surpreendentes. Os resultados mostram que após as formações houve um aumento da autoconfiança, motivação, assiduidade e união de grupo nos alunos, beneficiando o processo de ensino e de aprendizagem e as relações interpessoais em contexto escolar. Apresentam-se conclusões sobre a importância do desenvolvimento pessoal na escola e para a realidade da sociedade contemporânea.

Palavras-chave: desenvolvimento pessoal, competências socioemocionais, formação, alunos, professor

Abstract

The present article aims to present, in a synthetic way, the work developed by ZOOM Talentos, from its genesis to the present. Starting from the premise that it is important to implement in the school ways of empowering the talents of each one, ZOOM Talent develops training focused on talent, with proven results in adolescents and teachers, having as objectives to work the social-emotional and behavioural competences. Through its own methodology based on positive psychology leads personal development to schools. It develops, among others, competences of self-knowledge, group unity, motivation, leadership, and self-confidence, with the intention of in the end students and teachers are holders of socio-emotional competences, that enable them to have healthier interpersonal relationships, but mostly that they are well on their own and potentiate the greatest that each one has. Through high-impact training in schools, based on dynamic, exercises and reflections from many areas of personal and professional development have been achieved amazing results. The results show that after training there was an increase in self-confidence, motivation, attendance and group union in students, promoting the process of teaching and learning and interpersonal relationships in schools. Conclusions are presented on the importance of personal development in school, and at the reality of contemporary society.

Keywords: personal development, social-emotional skills, training, students, teacher

Sobre a escola existem grandes expectativas, desejada como lugar de esperança, cuja expectativa é que os alunos aprendam e cresçam enquanto indivíduos e que os professores inovem e melhorem as suas práticas pedagógicas, contribuindo deste modo para a criação de sociedades mais justas (Murillo & Krichesky, 2015). No entanto, atualmente, a comunidade escolar vive numa panóplia de antagonismos, censuras e questões sobre o seu funcionamento interno, tornando as relações humanas no seio da mesma, cada vez, mais complexas (Pérez-de-Guzmán, Vargas & Amador Muñoz, 2011).

O resultado das interações entre alunos, professores e de toda a comunidade educativa permite construir processos de aprendizagem nas mais diversas vertentes, nomeadamente quando resulta de uma intervenção eficaz ou de uma reflexão profunda sobre a situação (Silva & Flores, 2014). Nesta sequência, a escola deve reforçar o trabalho cooperativo e colaborativo de todos os intervenientes no processo educativo (Pérez-Serrano & Pérez de Guzmán, 2011), potenciando o envolvimento das famílias na escola, e dando relevância ao desenvolvimento das competências socioemocionais dos alunos, em concordância com o recomendado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) quando alude para que o ensino em Portugal deva dar maior ênfase ao desenvolvimento de competências socioemocionais, sendo estas consideradas vitais na redução do abandono escolar e na melhoria da qualidade e equidade na escola (OECD, 2015).

Ademais, os comportamentos desviantes dos alunos revelam que as suas necessidades individuais em contexto escolar não são satisfeitas (Miranda & Rocha, 2015). Também Pérez-de-Guzmán et al. (2011) indicam que a origem dos comportamentos disruptivos está na permanência obrigatória em sala de aula, longe dos interesses e expectativas dos alunos. Os mesmos autores referem que ao inquirir professores, estes apontam o desinteresse académico, dos alunos, assim como a falta de hábitos de estudo e de realização dos trabalhos escolares, como causas para as atitudes disruptivas em sala de aula.

Com efeito, e considerando que a sociedade está em permanente mutação, estamos a instruir para um futuro desconhecido, como indicam Lemos e Almeida (2019) importa criar oportunidades para promover o desenvolvimento de habilidades que se assumam relevantes para uma vida em sociedade responsável e de qualidade. Do mesmo modo, a educação deve facultar e incentivar o desenvolvimento pessoal dos alunos, com o conhecimento de que todos são diferentes e detentores de talentos inatos. Identificar estas diferenças e talentos, e agir de acordo

com esse reconhecimento é o único modo de prevenir problemas, independentemente da origem dos mesmos. Importa valorizar o que cada um sente, o que pensa, e o que deseja. Importa não exaltar o ter, *per si*, mas também o ser e o sentir ser, para a promoção do desenvolvimento pessoal dos alunos. Neste contexto, Andreas Schleicher, diretor do departamento de Educação e Competências da OCDE indica a necessidade em se alterar o ensino, defendendo que o sucesso educativo não reside na reprodução de conteúdos, mas na extrapolação daquilo que se sabe e na sua aplicação criativa a novas situações, estando cada vez mais relacionado com o desenvolvimento da criatividade e do pensamento crítico, para a resolução de problemas e na escolha de decisões (Leiria & Bastos, 2016).

Investigadores que trabalham nessa linha de ação desenvolvem esforços no sentido de não colocar excessivamente a tónica no campo cognitivo e dar maior ênfase para os resultados no âmbito afetivo (Kwaka, Mihalec-Adkinsa, Mishraa & Christ, 2018), destacam o facto da perceção do ambiente psicossociológico em sala de aula poder influenciar os resultados dos alunos (Paiva & Lourenço, 2011). No entender de Zabala (1998), um dos objetivos primordiais da escola é estimular e facultar a formação integral dos alunos. Para o autor, é na escola, a partir das interações vivenciadas pelos alunos, juntamente com os professores, que se criam os laços afetivos e as condições que sustentam as concepções pessoais sobre si e os outros.

Sendo a escola também responsável pela educação de valores e competências para a convivência, deve preparar-se, de forma diferente, para trabalhar as emoções que ocorrem no seu seio (Hanko, 2016). Considerando esta premissa Detterman (2016) sentencia: “Enquanto a investigação educacional não se focar nas características dos estudantes, nunca entenderemos a educação ou poderemos melhorá-la (...) continuaremos a assistir a tentativas ineficazes e mal concebidas de “reformatar” a educação e a culpar os professores por aquilo que não é culpa deles” (p. 9-10).

De realçar que, atualmente, os professores são condicionados por uma série de limitações no que concerne à sua intervenção educativa, relacionando-se estas com a deleção do consenso social sobre os princípios universais que constituem a instituição escolar e com a rutura dos mandatos de natureza ética, social e ontológica sobre o trabalho dos mesmos, Pereira e Mouraz (2015) referem que tal situação provoca a vivência diária de interações de risco, estas caracterizadas pela imprevisibilidade sobre o comportamento do outro e que podem despoletar em entropia. Indicam, ainda, que a unidade dos princípios e valores que caracterizava a

instituição educativa foi substituída por uma disparidade de princípios de ação e de normas de justiça, constituindo um espaço de tensão e discórdia que obriga os professores a um constante trabalho de justificação. Toda esta entropia acaba por ter implicações no bem-estar dos professores, ou na ausência do mesmo, refletindo-se nas patologias vivenciadas pelos próprios, indicadas em estudos de *stress* e *burnout* na classe docente (Extremera, Peña & Garrido, 2016; Marques-Pinto, 2000; Piovezan & Dal Ri, 2019; Pocinho & Perestrelo, 2011). De salientar que programas de formação cientificamente validados comprovam que o desenvolvimento da inteligência emocional é uma técnica eficaz para melhorar a resistência individual ao *stress*, assim como no combate ao *burnout* vivenciado pelos professores (Brackett & Katulak, 2006).

Neste sentido, e considerando a importância do desenvolvimento pessoal de todos os intervenientes no processo educativo a ZOOM Talentos recorre à Psicologia Positiva para o desenvolvimento pessoal, pois novos constructos psicológicos emergem para interpretar o comportamento humano. Fazendo uma breve incursão teórica, Possek (2006) recomenda a Psicologia Positiva como uma nova corrente científica, que se propõe a estudar as emoções positivas, as forças, e as virtudes de cada um, efetuando uma quebra com o paradigma que, durante décadas, observou a Psicologia quase exclusivamente na ótica das patologias humanas. Para Seligman (2002) a Psicologia Positiva deve ser compreendida, essencialmente, à luz de três pilares fundamentais: (i) as emoções positivas (e.g., felicidade, esperança e alegria); (ii) as qualidades positivas (e.g., caráter, forças e virtudes); e (iii) as instituições positivas (locais de trabalho, escolas, famílias, hospitais, comunidades ou sociedades). Assim, a promoção do desenvolvimento pessoal nos alunos, sob a perspetiva da Psicologia Positiva, é importante para o sucesso a longo prazo, sendo que as escolas podem ser lugares saudáveis para o incremento de aspetos positivos na adolescência (Noronha & Dametto, 2019).

Não obstante, a OCDE incluiu no Programa de Avaliação Internacional de Estudantes, o PISA (2018), a avaliação do bem-estar dos estudantes. Neste relatório é problematizado se os alunos são felizes, se os mesmos se sentem como parte da escola, e o quanto a qualidade dos relacionamentos interpessoais influencia o seu desempenho académico (OECD, 2019). O índice para tais questões está centrado na compreensão de que os alunos passam a maior parte do seu tempo em contexto escolar e que as escolas não devem ser espaços unicamente de aquisições académicas, mas, principalmente, serem concebidas como ambientes favoráveis ao

desenvolvimento das capacidades pessoais e socioemocionais, imprescindíveis para que os alunos prosperem e sejam felizes.

Se todo o desenvolvimento visa a autonomia, a autodeterminação e a autorrealização, nem sempre as competências cedidas pela escola são as mais empoderadoras desse destino desejável e normativo. A escola ensina português, matemática, biologia, e tantos outros conteúdos programáticos, no entanto, as aprendizagens mais necessárias não são feitas, tais como o saber ler as emoções, saber interpretar o que se sente e como se sente, o saber comunicar e, particularmente, o saber ouvir. Competências essenciais para potenciar o desenvolvimento pessoal de cada um. Acresce que a escola não só deve instruir em conteúdos para uma área laboral, mas também ceder técnicas para que cada aluno se conheça melhor e desenvolva relacionamentos interpessoais mais saudáveis.

Como refere Valente (2018), para responder aos desafios da educação do século XXI, importa que a escola se torne mais consciente e reflexiva emocionalmente. Também (Gilman, Huebner & Furlong, 2014) indicam que é essencial o desenvolvimento de programas educativos que estimulem as forças de carácter. Neste sentido, através de uma metodologia própria a ZOOM Talentos leva o desenvolvimento pessoal à escola. Desde 2009, cede formação a alunos do ensino secundário para que se tornem mais motivados e proativos, conhecedores das suas capacidades e vocações, conscientes do sentido de grupo e dotados de estratégias para definirem objetivos e o seu futuro. Após a implementação das formações em alunos, também os professores, educadores e técnicos de ação educativa, que comparecem às mesmas, solicitaram formação para os próprios. Assim, em 2015 foi criado um curso focado no desenvolvimento pessoal e profissional, para estes pilares do sistema educativo, capacitando-os com dinâmicas e técnicas que lhes possibilitam o desenvolvimento pessoal e profissional.

Acresce salientar a importância da ZOOM Talentos em aplicar formas de interpretar as potencialidades, talentos e forças pessoais, assim como a implementação de programas de intervenção favoráveis ao desenvolvimento do bem-estar, otimismo, autorrealização, automotivação, gratidão e perdão em alunos do ensino secundário.

Como explicitado anteriormente, mais do que agir nas patologias educativas, importa alterar paradigmas e cuidar essas patologias, de modo atempado e intencional, na prevenção de possíveis constrangimentos e, ainda mais, na promoção do sucesso, da felicidade e do bem-estar individual e coletivo da comunidade escolar, promovendo o desenvolvimento pessoal.

Nesta sequência o objetivo do presente artigo é apresentar, sucintamente, o trabalho que a ZOOM Talentos desenvolve nas escolas, através de programas de intervenção próprios, baseados na Psicologia Positiva, com a finalidade de trabalhar as competências socioemocionais e comportamentais de alunos, mas também de professores, educadores e técnicos de ação educativa, potenciando o seu desenvolvimento pessoal.

Método

Participantes

Até ao momento, participaram nas formações da ZOOM Talentos 4266 beneficiários, destes 3130 foram beneficiários diretos: alunos do ensino secundário (N=2500), professores do ensino secundário (N=600) e técnicos de ação educativa (N=30); e cerca de 2830 beneficiários indiretos impactados pelas turmas durante as formações: outros alunos, professores e técnicos. Estas ações de formação foram desenvolvidas entre 2009 e 2018, em mais de 60 escolas, de norte a sul de Portugal.

Instrumentos

Questionário de autoconsciência para alunos (QAA), constituído por quatro dimensões: talentos, definição de objetivos, proatividade e união de grupo; e Questionário de avaliação das competências dos alunos (QACA), aplicado a professores para avaliarem as competências dos alunos. Apresenta cinco dimensões: autoconfiança, motivação, assiduidade, união de grupo e participação.

Procedimentos

Após reunião com os diretores dos agrupamentos de escola para apresentação das formações e dos objetivos das mesmas, foi obtida autorização dos mesmos. Posteriormente foi obtida autorização dos encarregados de educação e dá-se início às formações através de uma metodologia própria aplicada pela ZOOM Talentos.

O programa inicia com uma análise das necessidades da turma, através de entrevista ao Diretor de turma, ou ao professor mais conhecedor da mesma, com a aplicação do QAA. Após caracterização da turma e dos alunos, adapta-se a formação às suas necessidades. A formação começa com o formato *FLASH* (1 dia, 7 horas, 4 formadores em sala de aula), onde são abordadas várias temáticas através de dinâmicas, exercícios e reflexões com grande impacto nos alunos. Após o dia *FLASH* existe a possibilidade de continuidade com o formato *FLOW* (4, 8 ou 12 sessões de 90 minutos semanais ou quinzenais) aprofundando as temáticas que a turma mais

necessita. Posteriormente foi concebida a Fórmula ZOOM, um curso focado no desenvolvimento pessoal e profissional, capacitando-os com técnicas e ferramentas que lhes possibilitem aumentar e/ou criar competências socioemocionais, em benefício do seu desenvolvimento pessoal e profissional.

Métodos de análise de dados

Para a análise das entrevistas é utilizado o programa IRAMUTEQ (*Interface de R pour les Analyses Multidimensionnelles de Textes et de Questionnaires*), desenvolvido por Pierre Ratinaud (Lahlou, 2012). Na análise dos questionários é utilizado o programa estatístico *Statistical Package for the Social Sciences* (SPSS) 19.0 para o Windows.

Resultados

Tem-se verificado que os alunos que acederam às formações da ZOOM Talentos potenciaram os seus talentos, o que lhes proporcionou melhoria nos resultados escolares, na liderança, na tolerância, no respeito ao próximo e no altruísmo, verificando-se a diminuição de conflitos interpessoais nas relações entre pares e com os professores. A título de exemplo, apresentam-se alguns dados recolhidos entre 2012-2015, em avaliações efetuadas em 26 escolas, em alunos (N=364) e professores (N=12), tendo sido aplicado o QAA, antes e no final da formação (c.f. Figura 1), medindo a autoconsciência de competências.

Figura 1. Resultados da autoavaliação feita pelos alunos (N = 364)

Aos professores foi aplicado o QACA antes e depois da formação (de 3 a 10 meses), para avaliarem as competências dos alunos (c.f. Figura 2).

Figura 2. Resultados da avaliação dos professores sobre as competências dos alunos

Através das formações da ZOOM Talentos, baseadas em dinâmicas, exercícios e reflexões de distintas áreas do desenvolvimento pessoal e profissional têm-se atingido resultados surpreendentes. Os principais resultados indicam que após as formações houve um aumento da autoconfiança, motivação, assiduidade e união de grupo, beneficiando o processo de ensino e de aprendizagem e as relações interpessoais em contexto escolar.

Sendo o melhor indicador dos resultados das formações o relato pessoal dos intervenientes nas mesmas, o mesmo está disponível no *link* da página *on-line* da ZOOM Talentos, onde se encontram os testemunhos de alunos e professores (<http://www.ZOOMtalentos.com/>).

Discussão

O objetivo do presente artigo foi apresentar, de modo resumido, o trabalho desenvolvido pela ZOOM Talentos nas escolas, através de uma metodologia própria, baseada na Psicologia Positiva, tendo por finalidade trabalhar as competências socioemocionais e comportamentais de alunos, professores e técnicos de ação educativa, levando o desenvolvimento pessoal à escola. Sob esta perspectiva, e perante os resultados encontrados, quando se beneficia do acesso a técnicas que têm por finalidade o desenvolvimento socioemocional, os alunos encontram um sentido de vida mais gratificante, e tornam-se mais cooperantes com o ecossistema social que os rodeia.

A ZOOM Talentos continua a desenvolver trabalho no âmbito de potenciar os talentos de cada um, com foco no desenvolvimento pessoal. No futuro, serão abordados outros modelos e

técnicas que apontam caminhos promissores para a intervenção em contexto escolar. Em suma, numa sociedade em que todos têm acesso à educação, atentamos distintas mazelas pessoais e interpessoais na sociedade contemporânea, consequência de se ter descuidado a educação mais importante, a de educar competências socioemocionais, e o desenvolvimento pessoal, para que os alunos aprendam a gerir emoções, a viver em equilíbrio emocional, a conhecerem-se, aos próprios e aos outros, a saberem resolver conflitos, e a saberem comunicar. Assim, é essencial o desenvolvimento da educação emocional nas escolas, pois importa educar emoções e comportamentos, o saber sentir e o saber ser, em benefício de uma sociedade futura mais emotiva e cooperante, logo mais salutar, com o próprio e com o meio envolvente.

Proximamente serão publicados dados empíricos referentes aos benefícios das formações cedidas pela ZOOM Talentos em alunos do ensino secundário; e em professores.

Referências

- Brackett, M. A. & Katulak, N. A. (2006). Emotional intelligence in the classroom: Skill-based training for teachers and students. In J. Ciarrochi & J. D. Mayer (Ed.), *Improving emotional intelligence: A practitioner's guide* (pp. 1–27). New York: Psychology Press/Taylor & Francis.
- Detterman, D. K. (2016). Education and intelligence: Pity the poor teacher because student characteristics are more significant than teachers or schools. *Spanish Journal of Psychology*, 19(93), 1–11. <https://doi.org/10.1017/sjp.2016.88>
- Extremera, N. P., Peña, L. R., & Garrido, M. P. (2016). Educadores de corazón: Inteligencia emocional como elemento clave en la labor professor. *Revista Padres y maestros*, 368, 65–72. <https://doi.org/10.14422/pym.i368.y2016.011>
- Gilman, R., Huebner, E. S., & Furlong, M. J. (2014). Toward a science and practice of positive psychology in schools: A conceptual framework. In M. J. Furlong, R. Gilman & E. S. Huebner (Eds.), *Handbook of positive psychology in schools* (pp.3–11). New York, NY: Routledge.
- Hanko, G. (2016). *Increasing Competence Through Collaborative Problem-Solving: Using Insight Into Social and Emotional Factors in Children's Learning*. New York, NY: Routledge.
- Kwaka, Y., Mihalec-Adkinsa, B., Mishraa, A. A., & Christ, S. L. (2018). Differential impacts of participation in organized activities and maltreatment types on adolescent academic and

- socioemotional development. *Child Abuse & Neglect*, 78, 107–117.
<https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2017.09.026>
- Lahlou, S. (2012). Text Mining Methods: An answer to Chartier and Meunier. *Social Representations*, 20(38), 1–7.
- Leiria, I., & Bastos, J. P. (2016, abril 30). As escolas portuguesas ainda não fizeram a transição do ensino do século XX para o século XXI. *Jornal Expresso*. Disponível em <http://expresso.sapo.pt/sociedade/2016-04-30-As-escolas-portuguesas-ainda-nao-fizeram-a-transicao-do-ensino-do-seculo-XX-para-o-seculo-XXI>
- Lemos, G. C., & Almeida, L. S. (2019). Compreender, raciocinar e resolver problemas: Novo instrumento de avaliação cognitiva. *Análise Psicológica*, 2(XXXVII), 119–133.
<https://doi.org/10.14417/ap.1583>
- Marques-Pinto, A. (2000). *Burnout profissional em professores portugueses: representações sociais, incidência e preditores*. (Tese de Doutoramento não publicada). Universidade de Lisboa: Lisboa.
- Miranda, C. A. P., & C. Rocha, M. I. M. (2015). (In)disciplina e (in)sucesso escolar: Ecos de um projeto implementado numa escola TEIP. *Educação, Territórios e Desenvolvimento Humano: Atas do I Seminário Internacional*, Vol. II. Comunicações Livres.
- Murillo, F. J., & Krichesky, G. J. (2015). Mejora de la Escuela: Medio siglo de lecciones aprendidas. *REICE. Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación*, 13(1), 69–102.
- Noronha, A. P. P., & Dametto, D. M. (2019). Psicologia positiva na área escolar: Considerações sobre as forças de carácter em jovens brasileiros. In C. T. Reppold & L. S. Almeida (Eds.), *Psicologia positiva: Educação, saúde, trabalho* (pp. 45–72). Porto: Centro de Estudos e Recursos em Psicologia.
- OECD. (2015) *Skills Strategy Diagnostic Report Executive Summary Portugal*. Disponível em <https://www.oecd.org/skills/nationalskillsstrategies/Portugal-Executive-Summary-web.pdf>
- OECD. (2019), *PISA 2018 Assessment and Analytical Framework, PISA*, OECD Publishing, Paris. <https://doi.org/10.1787/b25efab8-en>.
- Paiva, M. O. A., & Lourenço, A. A. (2011). Ambiente de sala de aula: um estudo de caso. *Educação e Filosofia*, 25(49), 17–42.

- Pérez-de-Guzmán, M. V., Vargas, M., & Amador Muñoz, L. V. (2011). Resolución de conflictos en las aulas: un análisis desde la Investigación-Acción. *Pedagogía Social. Revista Interuniversitaria* 18, 99–114. https://doi.org/10.7179/PSRI_2011.18.08
- Pérez-Serrano, G., & Pérez-de-Guzmán, M. V. (2011). *Aprender a convivir. El conflicto como oportunidad de crecimiento*. Madrid: Narcea. *Interuniversitaria* 18, 99–114.
- Piovezan, P. R., & Dal Ri, N. M. (2019). Flexibilização e Intensificação do Trabalho Docente no Brasil e em Portugal. *Educação & Realidade*, 44(2). <http://dx.doi.org/10.1590/2175-623681355>
- Pocinho, M., & Perestrelo, C. X. (2011). Um ensaio sobre *burnout*, *engagement* e estratégias de *coping* na profissão professor. *Educação e Pesquisa*, 37(3), 513–528. <https://doi.org/10.1590/S1517-97022011000300005>
- Poseck, B. V. (2006). Psicología Positiva: Una nueva forma de entender la psicología. *Papeles del Psicólogo*, 27(1), 3–8.
- Seligman, M. E. P. (2002). *Felicidade autêntica: usando a nova psicologia positiva para a realização permanente*. Rio de Janeiro: Objetiva.
- Silva, F., & Flores, P. (2014). O conflito em contexto escolar: transformar barreiras em oportunidade. In M. Carvalho, A. Loureiro & C. Ferreira (Org.), *XII Congresso da Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação, Ciências da Educação: espaços de investigação, reflexão e ação interdisciplinar* (pp. 253–268). Vila Real: De Facto Editores.
- Valente, M. S. M. N. (2018). *Influência da Inteligência Emocional na Gestão de conflitos na relação professor-aluno*. (Tese de Doutoramento não publicada). Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro: Vila Real.
- Zabala, A. (1998). *A prática educativa: como ensinar*. Porto Alegre: Editora Artes Médicas Sul Ltda.